

БУХОРОНИНГ ҚАДИМИЙ ВАРАХША ВА ПОЙКЕНТ ВОҲАСИНИНГ ҚАДИМИЙ ДЕВОРИЙ БЕЗАКЛАР ЖИЛОСИ

Умурова Холида Олимовна

“Гидамлар” музейи филиал мудири

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15509897>

Бухоро-Шарқнинг машҳур қадимий шаҳарларидан бири. Археологик маълумотларга кўра, Бухорога мил.ав. 1-минг йиллик ўрталарида асос солинган. Дарҳақиқат, Зарафшон дарёсининг қуйи оқимида жойлашган Бухоро ва унинг атрофидаги ерлар қадимда ниҳоятда хушманзара — ҳайвонот ва ўсимлик дунёси бетакрор, кўл ва оқар сувларга бой бўлиб, тарихчи Наршахийнинг «Бухоро тарихи» асаридаги маълумотларда шундай тасвирланган. Бухоронинг исломга қадар бўлган сиёсий тарихи хусусидаги маълумотлар мил.7–8 асрлар билан чегараланади. Бухоро 6-8-асрлар бошида Бухорхудотлар ҳокимлиги пойтахти бўлган. 709 йил уни Араб халифалиги фатҳ этган, 9-10-асрларда эса усмонийлар пойтахти бўлган. 999 йил қорахонийлар, 1220 йил. мўғуллар босиб олган. 1370 йилдан Бухоро Темурийлар давлати, 16-аср. бошидан шайбонийлар (1533 йил бу давлат пойтахти Самарқанддан Бухорога кўчирилиши туфайли Бухоро хонлиги деб атала бошлаган) ва 1533 йилдан 1920 йилгача Бухоро хонлиги (амирлиги) маркази бўлган, сўнг Бухоро бухоро босқини натижасида шўролар томонидан босиб олинган. 1920 йил 8 сентябрдан Бухоро Бухоро халқ совети республикасининг пойтахти бўлган. Бухорони археологик жиҳатдан фаол ўрганиш ишлари 70-80-йилларга тўғри келади. Бухородан 40 км узоқликда, ҳозирги Шофиркон туманининг саҳрога туташ ҳудудларида бизнинг “Пальмира” миз, яъни Бухорхудотлар пойтахти-Варахша шаҳри харобалари бор. Бухоронинг қадимий ва кўҳна обидаларини ўрганишга катта ҳисса қўшган Археолог Бухоро яқинидаги Бухорохудотларнинг қароргоҳи-Варахшадаги қазилмаларга В.А.Шишкин номи билан боғлиқ. Тарихдан маълумки, араблар истилоси (эрамизнинг 7-8-асрлари) гача Бухорода “Бухорхудотлар” ҳукмронлик қилишган. Бухорхудотларнинг гўзал шаҳарларидан бири Варахша (айрим манбааларда “Раҷфаидун”) шаҳри бўлганлиги ҳам тарихларда битилган. Исломдан олдинги даврлардаёқ сарой ҳақида унинг таровати нақлга айланган. Варахшада (бухорохудотлар саройи) да олиб борилган изланишларда “Варахша” Тарихий-археологик тадқиқот тажрибаси Бундай юксак баҳога, кўп жиҳатдан, унинг ажойиб безаги сабаб бўлиб, қазилмалар вақтида шундай безак қолдиқлари топилган. Деворий сурат, ганч ўймакорлиги уларнинг бири бевосита меморчилик билан узвий боғлиқ бўлган. Варахша саройидаги сюжетли сурат ранг-барангдир. У суғд эпоси манзараларини-филларда савлат тўкиб ўтирган қаҳрамонларнинг уларга ҳужум қилаётган читалар билан курашини, қанотли туялар ҳайкалига ўрнатилган тахтдаги ҳукмдор акс этган сарой манзаралари ҳукмдорнинг муқаддас олов олдида малика ва тахт вориси билан турган манзарасини ифода этади. Муҳаммад Наршахийга кўра, Варахшада асосан сўғдийлар яшаган ва шаҳар араблар келгунча жуда ҳашаматли бўлган. У айниқса VII–IX асрларда роса гуллаб гуркираган.

¹ Абу Бакр Наршахий. Бухоро тарихи асаридан 943-944 йилларда араб тилида ёзган.

Бухоро Шарқ дурдонаси китоби 1997 йил

Варахшадаги деворий суратлар илоҳий ғояни, бинобарин, подшоҳнинг ҳукмдорлиги ҳуқуқи мустаҳкамлигини тараннум этади. Варахша расмлари композицион тузилишининг ҳамоҳанглиги ва колорит оҳангларининг бойлиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга услубиятда, бир қатор ўзига хос образлардан фойдаланишда Варахша ҳайкалтарошларнинг қадимий юнон ва ҳинд-будда санъати анъаналари билан боғлиқликнинг бевосита ифодасидир.

Варахшанинг деворий суратлари Бухоро Варахша саройи Варахша ички саройи.

Шаҳарнинг пайдо бўлиши, мозийнинг узок ўтмишларига бориб тақалади. X асрда яшаб ўтган тарихчи Муҳаммад Наршахий "Пойкент Бухородан қадимийроқдир", деб ёзиб қолдирган. Бухоро заминни қадим замонлардан илм-фаннинг турли йўналишларида олимлар етиштириб берди. Шаҳарнинг буюклигини унга, шубҳасиз, ислом дини олиб келди. Бухоро воҳасида жуда қадим замонлардан бир қанча йирик шаҳарлар бўлган: Пойкент, Ромитон, Варахша ва Вобкент шулар жумласидан. Тарихий манбалар-ўтмишда одамзод кўли билан бунёд этилган тарихий жараён изларини ўзида акс эттирувчи ва кишилиқ жамияти тарихини ўрганиш имконини берувчи ҳозирги кунгача сақланган ҳар қандай осори атиқалар, ёзма манбалар, маънавий (тил, эътиқод, урф-одат) бу қадриятлардир. Манбалар тарихий тадқиқотларнинг асосий пойдевори ҳисобланади. Уларни кенг кўламда синчиклаб ўрганмасдан туриб кишилиқ жамиятининг тараққиёти тарихини таҳлил қилиб бўлмайди. Бухородан 44км жанубий-ғарбда, Жондор ва Қорақўл туманлари туташган худудда жойлашган. Ўрта аср ёзма манбаларида шаҳар Бойканд, Хитой солномаларида эса Би номлари билан тилга олинган. Унинг номлари "Қуйи шаҳар" маъносини англатади. Пойкент ташқи деворларининг ниҳоятда мустаҳкамлигидан шаҳар илк ўрта асрларда "Шаҳристон Рўин", яъни "Жездан қурилган шаҳристон" (Жез шаҳар) номи билан шуҳрат топган. Пойкент қадимги Бухоро ҳукмдорларининг қароргоҳи бўлган. Ҳар бир подшо ўзи учун бу шаҳарда ўрдугоҳ барпо этган. Эфталлийлар давлати ҳукмронлиги даврида (V асрнинг 2-ярми ва VI аср бошлари) у пойтахтга айлантирилган. Наршахийнинг ёзишича, шаҳар аҳолисининг аксарияти савдогар бўлиб, улар Хитой ва денгиз бўйи мамлакатлари билан савдо қилганлар ва жуда давлатманд бўлган. Шу боисдан араб географлари Ибн Хурдодбех ва Ибн ал-Фақиҳлар Пойкентни "Мадина ат-тужжор", яъни "Савдогарлар шаҳри" номи билан аталган. IX асрнинг охири чораги ва X аср мобайнида Пойкент ва унинг деҳқончилик воҳаси равнақ топади. Ички ва ташқи савдо муносабатлари кенгайиб кулоллик, шишасозлик, кошинкорлик, мисгарлик ва бинокорлик тараққий этади.

2 Варахша Василии Афанасьевич .Шишкин Издательство академии наук сср москва 1963г

Илм-фан, айниқса, фикҳшунослик ривожланиб, бир гуруҳ Пойкентлик фикҳшунос олимлар етишиб чиқади. Аммо сомонийлар ҳукмронлиги барҳам топгач, XI асрда Пойкентнинг суғориш тармоқлари сувсизликдан қуриб қолади. Оқибатда шаҳар бўшаб, ҳаробага айланади. Кейинчалик маҳаллий халқ орасида «Шаҳри вайрон» номини олган

Исломгача бўлган даврда Пойкентда ҳам Варахша, Афросиёб, Панжикент каби шаҳарлардаги сингари деворий расм саънати мавжуд бўлган. У бино ички безакларининг ажралмас қисми саналган. Деворий безак.Пойкент посёлкасидаги бадавлат фуқаронинг уйи девор қисмидан ўйиб олинган лойдан ясалган деворий безак парчалари. Парчалар панелларга бўлинган. Қизғиш жигар ва сариқ рангларда бўялган. Деворий безакларнинг алоҳида қисмлари тўртбурчак шаклда. Безаклари ўйма шаклда тасвирланган. Атроф қисмида шахмат усулидаги безаклар мавжуд. Деворий безакларнинг ўрта қисмида гумбаз шакли тасвирланган. Безаклари нақшли ва гулли шаклда.Мамлакатимиздаги асрлар юқини кўтариб келаётган мавжуд тарихий обидалар, қадамжолар барчамизнинг ғуруримиз.Улар бизга аждодлардан қолган буюк мерос.Уларни асраб, авайлаб келажак авлодларга бус-бутун етказиш барчамиз учун муҳим вазифадир. Ҳар биримиз юртимиздаги тарихий обидаларнинг тарихини билишимиз ва ўз фарзандларимизга ўргатишимиз лозим.

Деворий безаклар X -XI аср

ҲОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Бухоро Шарқ дурдонаси 1997 йил
2. “Варахша” Василии Афанасьевич Шишкин Издательство академии наук сср москва 1963г
3. Мирзаахмедов Д.К,М.Султанова Институт археологических Исследований АН Руз